

TRANSPORT MASALALARINI YECHISHDA MAVJUD USULLARNI TAHLIL QILISH

B.N.Abdikayimo, S.B.Abdikayimova

Toshkent davlat transport universiteti

doi.org/10.5281/zenodo.11235014

Annotatsiya. Ta'limning texnik va iqtisodiy yo'nalishlari talabalari uchun kelajakdagi kasbiy faoliyat nuqtai nazaridan matematik modellashtirishning chiziqli dasturlash bo'limi eng muhimlaridan biri hisoblanadi. Chiziqli dasturlashning transport masalasi, asosan, potentsiallar usuli bilan yechiladi. Ushbu maqolada bu usul bilan birgalikda boshqa usullarning ham afzalliklari va kamchiliklari ko'rsatilgan. Bu kabi aniqliklar talabalarning kasbiy faoliyatlarini professional rivojlanishiga imkon beradi.

Kirish. Nisbatan farovon iqtisodiy vaziyat, iste'mol bozorlarining o'sishi, sanoat kompaniyalarining jadal rivojlanish sur'ati logistika bilan bog'liq muammolarni yuzaga keltirdi. Yirik shaharlarda ham, mintaqalarda ham biznesga yo'naltirilgan zamonaviy omborxonalarining yetarli emasligi va bundan ham muhimi - tegishli transport parkining yetishmasligi, shuningdek, sifatsiz avtomobil yo'llari infratuzilmaning yaxshi rivojlanmaganligini ko'rsatadi.

Transport logistikasi samaradorligi, ma'lumki, uchta omil bilan belgilanadi: xarajatlar, tezlik va uzluksizlik. Transport masalasi - ishlab chiqarilgan mahsulotni iste'molchiga yetkazib berishning optimal rejasini topish. Maqsad, mahsulotlarni belgilangan vaqtda belgilangan joyga mehnat, moddiy va moliyaviy resurslarning minimal umumiy xarajatlari bilan yetkazib berishdir. Agar zarur mahsulot talab qilingan sifatda, kerakli miqdorda, aniq vaqtda va kerakli joyga minimal xarajatlar bilan yetkazib berilsa, maqsadga erishilgan deb hisoblanadi[1]. Transport inson hayotining muhim sohasidir. Odamlar va yuklarni tashish (ham oziq — ovqat, ham sanoat) zamonaviy inson hayotining ajralmas qismidir. Bunday transport muammolarini hal qilish zarurati, transport xarajatlarini minimallashtirish bilan, eng yaxshi yechimni topishda katta iqtisodiy ta'sir bilan belgilanadi, chunki bu korxonalar foydasini aniq oshiradi.

Jahon va mahalliy tajriba shuni ko'rsatadiki, logistikadan foydalanish savdo samaradorligini sezilarli darajada oshiradi. Samaradorlikning asosiy parametrlariga to'xtalamiz.

1. Tovar ayirboshlash zanjirlaridagi zaxiralarni qisqartirish: ulgurji va chakana savdo o'rtasida zaxiralarni qayta taqsimlash va zaxiralarni ulgurji bo'g'ida jamlash; zaxiralar holatini nazorat qilishning zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish; inventarizatsiyani o'z vaqtida to'ldirish masalalarida ishtirokchilarning yuqori darajada muvofiqligi;

2. Ulgurji va chakana savdo korxonalari maydonlari va hajmlaridan maksimal darajada foydalanish;
3. Kapital aylanishini tezlashtirish;
4. Transportdan foydalanish masalalarida ishtirokchilarning o'zaro yuqori kelishuvi tufayli mumkin bo'lgan transport xarajatlarini kamaytirish;
5. Yuklarni qayta ishlash bilan bog'liq xarajatlarni, shu jumladan, qo'l mehnati xarajatlarini kamaytirish.

Logistikadan foydalanish bugungi kunda savdo korxonasining raqobatbardoshligining kalitidir. Logistikada muammolarni hal qilishning asosiy usullari quyidagilardir:

Potentsiallar usuli: Transport muammolarini hal qilishning keng tarqalgan usuli bu potentsiallar usuli. Ushbu usul hisoblashning eng ko'p vaqt talab qiladigan qismi - bo'sh kataklarni baholashni topishni soddalashtirishga imkon beradi[4].

Afzalliklari: Salbiy narxli sikllarni qidirishning hojati yo'q. Optimal rejani tezda aniqlaydi.

Kamchiliklari: Ushbu usuldan foydalanganda, avvaldan biron bir usul bilan olingan boshlang'ich rejaga ega bo'lish kerak. Potentsiallar tizimi faqat degeneratsiyalanmagan boshlang'ich reja uchun tuzilishi mumkin. Bunday reja $m + n - 1$ to'ldirilgan kataklarni o'z ichiga oladi.

Vengriya usuli: Vengriya algoritmi — taqsimlash masalasini polinomial vaqtda optimallashtirish algoritmidir[2].

Afzalliklari: Har bir iteratsiya natijasining optimal transport rejasiga yaqinligini baholash mumkinligi. Bu bizga hisoblash jarayonini boshqarish va ma'lum aniqlik ko'rsatkichlariga erishgandan so'ng uni to'xtatish imkonini beradi.

Kamchiliklari: Juda ko'p vaqt talab qiladigan jarayon.

Delta usuli. Bu usulda xayoliy (fiktiv) ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar kiritilmaydi[3].

Afzalliklari: Optimal reja har doim aniqlanadi. Optimal rejani juda tez topish imkoniyati mavjud.

Kamchiliklari: Juda ko'p vaqt talab qiladigan jarayon. Ushbu usuldan foydalanganda boshlang'ich rejaga ega bo'lish kerak.

Taqsimot usuli: Ushbu usul har bir qadamda foydali yuk tashish sikllarini topish orqali boshlang'ich rejani izchil takomillashtirishdan iborat.

Afzalliklari: Algoritmning soddaligi.

Kamchiliklari: Barcha bo'sh kataklar uchun sikllarni va ularning narxlarini topishingiz kerak.

Simpleks usuli: Rejalashtirish ekstremumiga erishish uchun juda samarali vositadir[1].

Afzalliklari: Boshqa rejalarga nisbatan harakat yo'nalishini aniqlash uchun minimal miqdordagi tajribalardan foydalaniladi. Yangi omilni joriy etish faqat bitta qo'shimcha

tajribani talab qiladi; usul oddiy hisoblash protsedurasiga ega; o'zgaruvchilarning o'zgarish sohasini hisobga olish juda oson.

Kamchiliklari: Usulni amalga oshirish har bir o'zgaruvchining javob funksiyasiga ta'siri haqida ma'lumot bermaydi.

Hozirgi paytda ko'p xollarda transport masalasini yechish uchun, asosan, potentsiallar usulidan foydalaniladi. Yuqorida ko'rganimizdek bu usulning ham va boshqa usullarning ham afzalliklari va kamchiliklari mavjud. Shuning uchun transport masalasini yechishda faqat bitta usul bilan cheklanmasdan bir necha usullardan foydalanish va olingan natijalar taqqoslanib, qaysi masala uchun qaysi usuldan foydalanish kerakligini aniqlash maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Foydalanilgan Adabiyotlar

1. B.N. Abdikayimov., Axborot texnologiyalari va jarayonlarni matematik modellashtirish. Oquv qo'llanma. TDTU. Toshkent, 2020 y.

2. Звонарев С.В. Основы математического моделирования. Учебное пособие, Екатеринбург, 2020 г.

3. Каштаева С.В. Математическое моделирование. Учебное пособие, Пермь, 2019 г.

4. Ларина Е.Ю. Математическое моделирование и компьютерное проектирование динамических систем. Учебное пособие, Казан., 2023 г.